

THE TRANSLATION OF “SAHIHUL BUKHARI” BY MUHAMMAD MUHSIN KHAN AND ITS IMPORTANCE

Kuvondikova Mahbuba Zokir kizi

Independent Researcher of

Tashkent State University of the Uzbek language and literature
named after Alisher Navoi

Abstract. In this article, the translation of Imam al-Bukhari’s "Al-Jame’ as-sahih" by Muhammad Muhsin Khan into English and its importance will be discussed. The reasons for translating the work into English and some of the methods used in the translation are given.

Key words: *hadith, transliteration, translation, prophet, sunnah.*

ПЕРЕВОД «САХИХУЛ БУХАРИ» МУХАММАДА МУХСИН ХАНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Кувондикова Махбуба Зокир кызы

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои

Аннотация. В этой статье будет обсуждаться перевод Мухаммада Мухсин Хана «Аль-Джаме ас-Сахих» Имама аль-Бухари на английский язык и его важность. Приведены причины перевода произведения на английский язык и некоторые методы, использованные при переводе.

Ключевые слова: *хадис, транслитерация, перевод, пророк, сунна.*

“SAHIHUL BUXORIY”NING MUHAMMAD MUHSIN XON TARJIMASI VA UNING AHAMIYATI

Quvondiqova Mahbuba Zokir qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

Abstrakt. Ushbu maqolada imom al-Buxoriyning “Al-Jome’ as-sahih” asarining Muhammad Muhsin Xon tomonidan ingliz tiliga qilingan tarjimasini hamda uning ahamiyati masalasi yoritib beriladi. Asarning ingliz tiliga tarjima qilinish sabablari va tarjimada foydalanilgan ba’zi usullar haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: *hadis, transliteratsiya, tarjima, payg‘ambar, sunnat.*

Imom Buxoriyning sahih hadislar to‘plami asli arab tilida bitilgan, keyinchalik ko‘plab xorijiy tillarga tarjima qilingan hamda qayta va qayta nashr etilgan. Ularning eng ko‘p tarqalgan tarjimalari ingliz tilida bo‘lib, aksariyati Buyuk Britaniya kutubxonalarida saqlanadi. Imom Buxoriyning o‘zi haqidagi asarlar ham turli tillarda bitilgan bo‘lsa-da, ularning eng ommalashganlari ingliz tilidadir. Islom dini keng yoyilgan Indoneziya, Malayziya, Bangladesh, Pokiston, Nigeriya, ba’zi arab davlatlari va qisman Hindistonda ingliz tilining rasmiy va ilmiy tili sifatidagi maqomi buning sabablaridan biri bo‘lishi mumkin. Shu bois Imom Buxoriy haqida ma’lumot beruvchi manbalar ichida ingliz tilida yozilgan yoki mahalliy tillardan ingliz tiliga tarjima qilinganlari salmoqli o‘rin egallaydi. [1]

Yevropaliklardan dastlab Kreyzon ismli olim “Sahihul Buxoriy”ni ingliz tiliga tarjima qilgan. Bu tarjima 1879-yilda Belk shahrida o‘n jildda nashr etilgan. Shuningdek, imom Buxoriyning bu asari 1935-yilda nemis allomasi Muhammad Asad tomonidan muxtasar izoh va hoshiyalari bilan ikki jildda nashr etilgan. Ushbu tarjima haqida o‘z vaqtida qator olimlar tomonidan yaxshi fikr-mulohazalar bildirilgan edi. “Sahihul Buxoriy”ni ingliz tiliga Muhammad Muhsinxon ham tarjima qilib nashr ettirgan. [2]

Muhammad Muhsin Xon kasbiga ko‘ra ko‘krak qafasi kasalliklari bo‘yicha shifokor bo‘lib, uning “Sahih-ul Buxoriy” asarini tarjima qilishiga ajoyib voqea

sabab bo‘ladi. Kunlarning birida uning tushiga Muhammad sallolohu alayhi vasallam kiradi. Payg‘ambar (s.a.v) katta bir yig‘inda bo‘ladi. Muhammad Muhsin ularning oldilariga boradi va tizzalaridan o‘pmoqchi bo‘ladi, lekin payg‘ambar bunga ruxsat bermaydi. Payg‘ambar ko‘p terlayotgan edilar va Muhammad Muhsin xuddi chanqagan odam chanqog‘i qonguncha suv ichgani kabi, payg‘ambardan oqayotgan terlarni qoniqquncha ichadi. Payg‘ambar undan bir bo‘lak qog‘oz olib kelishni so‘raydi va unga yozadi. Tushning oxirida o‘sha yozilgan qog‘ozni o‘zlarining muhri bilan muhrlaydi. Muhammad Muhsin tushidan uyg‘onganda hayrat, qo‘rquv va tushning ulug‘vorligidan titrayotgandi. U diniy ilmga ega olimlardan bu tushning ta‘biri haqida so‘raydi. Ba‘zi olimlar unga payg‘ambar (s.a.v)ning hadislarini hikoya qilishini aytishadi. Shunday qilib Muhsin Xon ingliz tilida gapiradigan va uni tushunadigan odamlar orasida da‘vat qilish orqali Islom diniga xizmat qiladigan loyiha izlay boshlaydi hamda payg‘ambarimiz haqida eng ishonchli va to‘g‘ri manba “Sahih-ul Buxoriy”ni topadi. Asar ingliz tiliga tarjima qilinishi kerak edi va u bu ishga kirishadi. Tarjima o‘n ikki yil vaqt oldi. Nihoyat asarning to‘qqiz tomlik ingliz tilidagi tarjimasi nashr qilindi. Tarjimon kitobni “The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari” (Sahih-ul Buxoriy ma‘nolari tarjimasi) deb nomladi.

Tarjima asarda ko‘p arabcha so‘zlarning ingliz tilida ekvivalenti mavjud emasligi sababli bunday so‘zlar birinchi marta kelganda transliteratsiya qilingan hamda yonida izohi berilgan. Kitobning oxirida esa bu kabi so‘zlarning lug‘ati keltirilgan. Ayrim so‘z va birikmalarning asl arabcha yozuvi saqlangan. Masalan *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (sallolohu alayhi vasallam) yoki *رَضِيَ اللهُ عَنْهَا* (roziyallohu anhu) kabi. Bu birikmalarning ham ma‘nolari qavs ichida keltirib o‘tilgan. Arab grammatikasi va etimologiyasi bilan bog‘liq ba‘zi materiallar ingliz tilidagi matnda tushirib qoldirilgan. [3]

Tarjimon o‘zining tarjimasi haqida quyidagi fikrlarini aytadi: “Bu tarjimada men oddiy o‘quvchiga osonlikcha tushunish imkonini beradigan tarzda

Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarining ma’nolarini yetkazishga harakat qildim. Ayni vaqtda asarni Payg‘ambarimiz (s.a.v)ning: “Kimki menga qasddan yolg‘on hadis to‘qisa, o‘zi uchun do‘zaxdan joy tayyorlab olaversin” degan so‘zlarini inobatga olgan holda aniq tarjima qilishga harakat qildim”. Bu fikrdan ko‘rinadiki, tarjimon matnni nafaqat oddiy va tushunarli bo‘lishini, balki aniq tarjimani ham ta’minlashga qattiq harakat qilgan. Ehtimol shu sabab bu jarayon mashaqqatli mehnat va uzoq yillarni talab qilgan. Bundan tashqari muallif kitobning boshida bu ulug‘ ishda hamkorlik qilgan, ko‘mak bergan bir qancha olimlarning nomlarini keltirib, ularga minnatdorchilik izhor qilgan.

Muhammad Muhsin Xon asarning asosiy qismidan oldin ayrim arab tilida mavjud formulalarning transliteratsiyasini hamda ularning ingliz tilidagi ma’nolarini quyidagi shaklda keltirib o‘tgan:

Wa ash-hadu anna Muhammadan Rasul-ullah. - And I testify that Muhammad is the Messenger of Allah.

Haiya 'alas-Salah. - Come for the prayer!

La hawla wala quwata illa billah. - There is neither might nor any power except with Allah.

Bu kabi birikmalardan jami 13 tasi keltirilgan. Shundan so‘ng muallif arabcha so‘zlarni transliteratsiya qilishda ishlatilgan belgilar tizimini jadval ko‘rinishida bergan.

1. Undoshlar

Arabic script (arabcha yozuvi)	English symbol (inglizcha belgisi)	English words having similar sounds (ingliz tilida o‘xshash tovushlarga ega so‘zlar)
ا	a’*	-
ب	b	bless
ت	t	true
ث	th	think
ج	j	judge

ح	h**	-
خ	kh	-
د	d	dear
ذ	dh	this
ر	r	road
ز	z	is
س	s	safe
ش	sh	show
ص	s**	-
ض	d**	-
ط	t**	-
ظ	z**	-
ع	a'****	-
غ	gh	-
ف	f	free
ق	q**	-
ك	k	care
ل	l	light
م	m	moon
ن	n	nice
ه	h	health
و	w	wealth
ي	y	youth

Yuqoridagi jadvalda izoh talab qiladigan o‘rinlar bo‘lib ular * bilan belgilab qo‘yilgan.

* - bu belgi glottal to‘xtashni ifodalaydi (o‘rtada va oxirida kelganda transliteratsiya qilinadi, boshida kelganda qilinmaydi).

** - bu tovushlar ingliz tilida ekvivalent tovushlarga ega emas.

Ingliz tilida so‘zlashuvchilar odatda bu tovushlarni ularga yaqin ingliz tovushlari bilan quyidagi tarzda ifodalaydilar:

ح	h	h
ص	s	s
ض	d	d
ط	t	t
ظ	z	z
ق	q	k

*** - (' / ') belgilari orqali ifodalangan arab tovushlari hamda oldingi eslatmada qayd etilganlarni kimdir aniq talaffuz etishni xohlasa, buni arab tilida so‘zlashuvchilarga taqlid qilish orqali o‘rganishlari mumkin.[4]

Arab tilida 28ta undosh harf bo‘lib, unli harflar mavjud emas. Biroq unli tovushlarni ifodalovchi asosiy 3 ta harakatlar mavjud bo‘lib, ular *fatha* (a tovushini ifodalaydi), *kasra* (i) va *domma* (u) deb ataladi. Bu harakatlar yoki belgilar undosh harflarning tepasiga yoki pastiga qo‘yiladi va unli tovushlarni beradi. Vikipediya Ochiq Ensiklopediya ma’lumotiga ko‘ra hozirgi arab alifbosida 28 ta harf va 12 ta yordamchi belgi bor.[5]

Muhammad Muhsin Xon tomonidan tarjima qilingan kitobda esa arab tilida 6 ta unli borligi va ularning 3 tasi qisqa, 3 tasi uzun ekanligi aytib o‘tilgan. Bu harflar quyidagi holatda ifodalangan:

a	taxminan “bad” so‘zidagidek
i	“bid” so‘zidagidek
u	“pull” so‘zidagidek
â	“father” so‘zidagidek
î	“bread” so‘zidagidek
û	“pool” so‘zidagidek

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, imom al-Buxoriyning “Sahih-ul Buxoriy” asari faqat arab tilini biluvchilar uchun emas, boshqa tillarda

so‘zlashuvchilar uchun ham tushunarli bo‘lishi, xalqlar bu asardan foydalana olishlari uchun turli tillarga tarjima qilingan va shu tarjima tillardan eng keng tarqalgani ingliz tiliga qilingan tarjimalardir. Ingliz tarjimalar orasida ham o‘zining ravonligi, aniqligi hamda tushunishga osonligi bilan Muhammad Muhsin Xon tomonidan tarjima qilingan asar salmoqli o‘rin egallaydi. Bu kitobning ham bir necha nusxalari bo‘lib, hozirda dunyo olimlari, islomshunoslar, hadis ilmi ulamolari, payg‘ambarimiz (s.a.v) sunnatini o‘rganishni istaganlar uni o‘qib o‘rganib foydalanib kelmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Yunusov H.** Buyuk muhaddis Imom Buxoriyning ulug‘ligi sabablari: dunyo olimlari nima deydi? **“Yangi O‘zbekiston” gazetasi. 2022-yil 24-avgust, 172-son.**
2. Uvatov U., Muhammadiyev O. Imom Buxoriy. – T.: Sharq, 2019. – 37 b.
3. Muhammad Muhsin Khan. The translation of the meanings of Sahih Al-Bukhari. Arabic-English. – Riyadh-Saudi Arabia.: DARUSSALAM, July 1997. – 12-13, 20-23 pp.
4. <https://archive.org/details/the-translation-of-the-meanings-of-sahih-al-bukhari-translated-by-dr.-muhammad-muhsin-khan>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Arab_alifbosi